

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 4 (27)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 4 (27)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori ,f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V.- Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa “instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.L., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabitov, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor(Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
--	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD(Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан) Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан) Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Ўзбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhriddinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	--

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Saydinova Kamila Yuridinovna	Energetik xavfsizlik – xalqaro munosabatlarning tarkibiy qismi	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Mehnat migratsiyasi jarayonida madaniy uzilish va uning ijtimoiy ongga ta'siri	19-26
Tangirov Nizom Abdurahmonovich	Noosfera g'oyasining shakllanishiga oid falsafiy g'oyalar	27-33
To'ramurodov Jo'rabek Normurod o'g'li	Jon Lokkning fuqarolik jamiyati borasidagi asosiy falsafiy qarashlari	34-45

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Jo'rayev Anvar	Ijtimoiy bilish darajalari tadqiqot jarayonidagi qarama-qarshiliklar birligi sifatida	46-58
Oni, Adetunji Sandi	AC Graylingning zamonaviy epistemologiyada skeptitsizmga qarshi kurashishdagi realist yondashuvini tadqiq qilish	59-74

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Sinergetikaning asosiy tushuncha va tamoyillarining ilmiy-falsafiy tahlili	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Eronning madaniy diplomatiyasi va uning Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'siri	92-105

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Wole Soyinka'ning "Sher va marvarid" ("le Lion et la Perle") asarida teskari haqiqat va zamonaviylikka madaniy javob	106-122
Kadirova Dilbar Salixovna	San'at – estetikaning tadqiqod doirasi sifatida	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	O'zbek milliy bayramlarida xalq amaliy san'at turining ifodalanishi	136-142

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Андиржанова Гулнар Абылхаировна, Сайдинова Камила Юридиновна	Энергетическая безопасность как элемент международных отношений	9-18
Норов Шаймардон Омонович	Трудовая миграция: культурный разрыв и его влияние на общественное сознание	19-26
Тангиров Низом Абдурахмонович	Философские идеи о формировании концепции ноосферы	27-33
Турамурудов Джурабек Нормурадович	Основные философские взгляды Джона Локка на гражданское общество	34-45

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУК

Жураев Анвар	Уровни социального познания как единство противоречий в процессе исследования	46-58
Они, Адетунжи Сандей	Исследование реалистического подхода А. С. Грейлинга к преодолению скептицизма в современной эпистемологии	59-74

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Бозоров Дилмурод Мирзарасулович	Научно-философский анализ основных понятий и принципов синергетики	75-91
Шермухамедова Нигина Арслановна	Культурная дипломатия ирана и её влияние на страны Центральной Азии	92-105

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Азиз Акинвуми Сесан, Олубунми Алаже	Инверсионная Реальность и культурный отклик на модернность в пьесе «Лев и Жемчужина» Воле Сойинки	106-122
Кадырова Дилбар Салиховна	Искусство как область эстетического исследования	123-135
Шадиметова Гулчехра Мамуровна	Выражение народного прикладного искусства в узбекских национальных праздниках	136-142

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Andirzhanova Gulnar Abylkhairovna, Saidinova Kamila Yuridinovna	Energy security as an element of international relation	9-18
Norov Shaymardon Omonovich	Labor Migration: Cultural disjunction and its impact on social consciousness	19-26
Tangirov Nizom Abduraxmonovich	Philosophical ideas related to the formation of the noosphere concept	27-33
Turamurodov Jurabek Normurodovich	John Locke's main philosophical views on civil society	34-45

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Jurayev Anvar	Levels of social cognition as a unity of contradictions in the research process	46-58
Oni, Adetunji Sunday	Exploring AC Grayling's realistic approach towards combating skepticism in contemporary epistemology	59-74

PHILOSOPHY OF HISTORY AND HISTORY OF PHILOSOPHY

Bozorov Dilmurod Mirzarasulovich	Scientific and philosophical analysis of the basic concepts and principles of synergetics	75-91
Shermuhamedova Nigina Arslanovna	Iran's cultural diplomacy and its influence on the countries of Central Asia	92-105

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Azeez Akinwumi Sesan, Olubunmi Alaje	Inverted reality and cultural response to modernity in Wole Soyinka's the Lion and the Jewel (le Lion et la Perle)	106-122
Kadirova Dilbar Salikhovna	Art as a field of aesthetic inquiry	123-135
Shadimetova Gulchehra Mamurovna	Representation of folk applied arts in Uzbek national celebrations	136-142

UDK: 7.01(075.8)

 10.5281/zenodo.15805978

Kadirova Dilbar Salixovna

falsafa fanlari nomzodi, professor

International school of finance technology and science" institute

E-mail: dilbarkadirova1@gmail.com

SANAT – ESTETIKANING TADQIQOD DOIRASI SIFATIDA

Annotasiya. Maqolada san'atning estetika fanidagi funksiyalari va uning ijtimoiy amaliyotning o'ziga xos maxsus ko'rinishlaridan biri ekanligi, san'atda estetik qonuniyatlarning va mezonlarning o'rni, falsafa tarixida mutafakkirlarning san'at va estetika faniga oid qarashlari, estetika fani taraqqiyotida garmoniya, simmetriya, mutanosiblik, uyg'unlik, ritm, proporsiya dinamika, kompozitsiya va boshqa estetik qonuniyatlarni kelib chiqishi, estetika fanining rivojlanishida shartli ravishda uchta asosiy: proto-ilmiy, klassik, postklassik davrlarga bo'linishi va estetik mezonlarning ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni o'rganigan.

Kalit so'zlar: San'at, estetika, ijod, sinergetika, tafakkur, estetik qonuniyatlar, estetik mezon, nafosat, badiiylik, garmoniya, ritm, proporsiya, san'at nazariyasi, ttahlil, klassisizm, me'yor, tartib, garmoniya.

Кадырова Дилбар Салиховна

кандидат философских наук, профессор

Институт «Международная школа финансов, технологий и науки»

E-mail: dilbarkadirova1@gmail.com

ИСКУССТВО КАК ОБЛАСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассматриваются функции искусства в науке об эстетике и о том, как оно является одним из особых проявлений социальной практики, роль эстетических законов и критериев в искусстве, взгляды мыслителей на искусство и эстетику в истории философии, происхождение гармонии, симметрии, пропорции, созвучие, ритма, динамики, композиции и других эстетических закономерностей в развитии эстетической науки, исследовалось условное деление на три основных периода развитие эстетической мысли: прото-научный, классический, постклассический и роль эстетических критериев в общественном развитии.

Ключевые слова: Искусство, эстетика, творчество, синергетика, мышление, эстетические законы, эстетический критерий, изысканность, артистизм, гармония, ритм, пропорции, теория искусства, анализ, классицизм, норма, порядок, гармония.

Kadirova Dilbar Salikhovna

doctor filol PhD, professor

"International School of Finance, Technology and Science" institute,

E-mail: dilbarkadirova1@gmail.com Uzbekistan

ART AS A FIELD OF AESTHETIC INQUIRY

Abstract. The article examines the functions of art in the science of aesthetics and how it is one of the special manifestations of social practice, the role of aesthetic laws and criteria in art, the views of thinkers on art and aesthetics in the history of philosophy, the origin of harmony, symmetry, proportion, consonance, rhythm, dynamics, composition and other aesthetic patterns in the development of aesthetic science, the conditional division into three main periods of the development of aesthetic thought was studied: proto-scientific, classical, post-classical and the role of aesthetic criteria in social development.

Key words: Art, aesthetics, creativity, synergetics, thinking, aesthetic laws, aesthetic criterion, sophistication, artistry, harmony, rhythm, proportions, art theory, analysis, classicism, norm, order, harmony.

KIRISH

Inson yaratilibdiki, dastlab go‘zallik qonunlarini bilmagan holda ham, hayotini ko‘rkamlashtirishga o‘z tassavvuridagi go‘zallikni yaratishga intilib kelgan, mazmuni yorqin ifodalash uchun ijodkorlar yangi shakllar, tartiblar, meyorlar izlagan. Eng qadimgi odamlarning (arxantroplar) eng qadimgi mehnat quroli – qo‘l rubilosini yasash uchun bir qator barqaror tasavvurlar, bo‘lg‘usi qurol shaklining ideal obrazi, mezon mavjud bo‘lishi, tafakkurda eng oddiy sabab-oqibatli aloqalar aniqlab olinishi talab qilinadi [Axmedova, 2005, b.206]. Yangi shakl, yangi tartib va yangi meyor esa, o‘z navbatida o‘z mezonlariga, sifati va miqdoriga ega bo‘ladi va ushbu jarayon uzluksiz davom etaveradi. Malumki, sanat tushunchasining ilk izohini Aflotunning “Qonunlar” asarida uchratamiz. Uning fikricha- hunarlarning maqsadi narsa yaratish bo‘lsa, sanatning maqsadi eng mukammalini yaratishdir. Qadimgi kishilar ham, go‘zallik nima ekanligini bilmay turib, go‘zallik mukammal ekanligini anglaganlar. Bu tuyg‘uni his qilish uchun qobiliyat va hayratlanish istedodiga ega bo‘lish kerak, chunki, tartibsizlik, nomuvofiqlik insonga salbiy taassurot qoldirsa, tartiblilik, muvofiqlik ijobiy tasir uyg‘otadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Sanatning umumnazariy masalalarini tahlil qilan ekanmiz, nazariya va tahlil tushunchalariga to‘xtalsak. Nazariya butun bir davrning tafakkur uslubini belgilashga qodir bo‘lgan yangi g‘oyalarga zamin yaratadi. O‘z shakllanish jarayonida nazariya mavjud tamoyillar, kategoriyalar va qonunlar tizimiga tayanadi va yangi tamoyillar, kategoriyalar va qonunlarni kashf etadi [Shermuxamedova, 2010. b.155]. Sanatning umumnazariy masalalarida, nafosat va badiiylikni yaratuvchi garmoniya, simmetriya, mutanosiblik, uyg‘unlik, ritm, proporsiya dinamika, kompozitsiya va boshqa estetik qonuniyatlarni barcha sanat va badiiy

faoliyat turlarida mavjudligini kuzatishimiz mumkin. Tahlilga to'xtalsak, uning yordami bilan narsa va hodisalar fikrda yoki amaliyotda bo'lib (ajratib), ularning ayrim qismlari, belgilari va hususiyatlari tahlil qilinadi. Tahlilning maqsadi, qismlarni, murakkab butunning unsurlari sifatida, bilish va ular o'rtasidagi aloqa va qonuniyatlarni aniqlashdan iborat [Falsafa, 2004, 25 b.].

Sanat nazariyasida tahlil olib borilayotgan tadqiqotlarni ikki qismga bo'lish mumkin. Birinchi turdagi tadqiqotlarda biror badiiy asarning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi, badiiy maktablar qiyoslanganadi hamda turli davrlarning badiiy uslublari va ananalari tadqiq qilinadi. Ikkinchi turdagi tadqiqotlarga esa, sanatning turli ko'rinishlari va janrlarida mavjud bo'lgan umumiy va universal qonuniyatlarni topishga intilish, mazkur sohaning eng fundamental tushuncha va printsiplarini shakllantirish kiradi. Mazkur tadqiqotda ikkinchi yo'l, yani "umumlashtirish" yo'li tanlandi. Fanlar orasida rivojlanib borayotgan aloqadorlik, hamkorlik tufayli bir fanning tadqiqot metodi ikkinchi birida qo'llanilmoqda. Malumki, vujudga kelgan har qanday yangi-eskining ijobiy tamoyillarini o'zida saqlagan holda, uni konkretlashtiradi, yangi g'oyalar, qonunlar tushunchalar tizimi, fikrlar bilan boyitadi. Qiyoslash—narsa va hodisalarni umumiy o'xshash va farqli belgilarini o'zaro solishtirish orqali narsa va hodisalarni muayyan belgi va xususiyatlarini turkumlashtirish va bir tizimga solishdir. Bunda ularning ananalik va tafovutlilik xususiyatlari ham hisobga olinadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Estetika sanat meyorlarini, qonunlarini (estetikaning badiiy ijodga bo'lgan munosabatini) belgilash imkoniga egami? - degan savol tarixan ko'p baxslarga sabab bo'lib kelgan va estetika hamda sanat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarga nisabatan ham turli qarashlar mavjud: 1) klassitsizm nazariyotchisi N.Bualo (XVII asr) estetikani ijodkorga qoidalarni belgilab beruvchi fan sifatida tariflagan; [Orexov, 2009, s. 87–95]; 2) boshqa frantsuz olimi I.Ten esa (XIX asr) esa, aksincha, sanat estetikaga qaraganda birlamchidir va u estetika faniga tadqiqot obektini yaratib beradi deb hisoblagan [Borev, 2002, s. 15.] .

Rus nafosatshunosi Yu. Borevning takidlashicha, ijodkor mavzu, badiiy vositalar, obrazli fikr shakllarini tanlashda erkinlikka ega, biroq agar u nafosat qonunlarini buzsa, u holda uning asari sanat chegaralaridan chiqib ketadi. Biroq sanat qonunlari absolyut emas – ular tarixdan o'zgaruvchandir. Badiiy meyorlar qat'iy va o'zgarmas tizimli bo'lgan, kanon (O'rta asr sanati, klassitsizm) shaklida namoyon bo'lgan davr va yo'nalishlar ham mavjud bo'lgan. Ayni vaqtda qoidalardan har qanday chekinish - avvalgisidan kelib chiqqan holda mavjud bo'ladi. Sanatdagi meyorlar nafaqat invariantni, yani takrorlanuvchi o'zgarmas tuzilmani (klassitsizmdagi yuksak uslub va uning atributlari) tan olish, balki boshqa variantlarning (realizm tizimidagi individual uslublar) mavjud bo'lishini ham qabul qilish demakdir. Quyida sanat tarixida shakllangan eng asosiy estetik mezonlarni keltiramiz.

Antik davr. Go'zallikning garmoniya va sonlar proportsiyasi bilan uyg'unligi (Pifagorchilar). Sanatning taqlidiy xarakteri (Demokrit). Sanatning

asosi sifatida ilhomning mistik irratsional xususiyati. Sanatning asosi mimesis (Aflotun). Katarsis g'oyasi go'zallik va katarsisni tushunishda his qilishning ahamiyati (Arastu). Go'zallikni tartib, mutanosiblik va aniqlikda ko'rilishi (Arastu). Go'zallikning asosi sifatida mutanosiblik va maqsadga muvofiqlik (Vitruviy).

O'rta asrlar. Obraz muammosi. Endi u yuqori dunyoning ramzi, nusxasi sifatida emasligi (Vizantiya estetikasi). Sanatga malum darajada lazzat, did va hissiyotlarni shakllantiruvchi omil sifatida qarash (Kozimo Raymondi, Lorentso Valla, Marsilio Fichino). Sanatni birinchi marta ijodkorlik, yani tabiatda o'xshashi bo'lmagan o'ziga xos shakllarni ishlab chiqarish deb tushunilishi. Dunyo go'zaldir, lekin xunuklik go'zallikni ko'rishni imkonsizligidir (Nikolay Kuzanskiy). Sanat dunyoda sodir bo'layotgan xunuk narsalarni yashiradi [Leon Alberti].

Yangi va eng yangi davr estetikasi. Go'zallikni idrok etishda aql emas, tuyg'ularning asosiy o'rin egallaydi deb hisoblanishi. Sanatdagi taqlid asl nushadan go'zalroq bo'lishi mumkinligi (Xatcheson). Estetik did muammosining vujudga kelishi (Devid Yum). Go'zallik ideali xususidagi qarashlar, sanatni oddiy taqlid sifatida idrok etish (Didro). Hissiy bilimlarni o'rganish strategiyasi (Baumgarten). Sanatning tsiklik rivoji, ularning qadimiy, yuksak, go'zal va taqlidiy bosqichlari (Vinkelman) [Strogetskiy, 2005, p.11]. Mimesis g'oyasining rivojlanishi. Taqlidning odatga, odatning uslubga aylanishi haqida fikrlar. Allegoriya va simvolning qarama-qarshi qo'yilishi (Gyote) [Lagutina, 2000, p.12].

Estetika fanining kelib chiqishi xususida bir qancha qarashlar mavjud. Uning kelib chiqishida esa, sinergetika, (xaosdan garmoniyaning yaralishida), ratsional aql hamda intuitiv omillar (aqliy va hissiyotga asoslangan), xalqlarning anana va marosimlari, odatlari, ijod jarayoni va buyuk shaxslarning asarlari, arxetiplar(jamoaviy onglanmaganlik), o'yin nazariyasi, mimemesis(taqlid) mehnat va b. salmoqli o'rinni egallagan deb hisoblaymiz. Shuningdek, sekin-asta inson tomonidan orttirilgan hayotiy tajribalar, ko'nikmalar, bilimlar orqali estetika fani shakllanib bordi va rivojlandi. Estetikaning kelib chiqishi va rivojida insonning go'zallikka bo'lgan estetik ehtiyoji va sanat, muhim o'rinlardan birini egallagan.

Estetik qarashlarning tarixini tahlil qilsak, estetikaning dastlabki ifodasi, arxaik odamning estetik amaliyotida - badiiylarning kurtaklarini yaratishga bo'lgan birinchi urinishlarida, utilitar istemol predmetlarini bezashga bo'lgan harakatlarida o'z ifodasini topib, sayqallanib borgan. Yozuvning ixtirosi, qadimgi Misr adabiyotining yuqori badiiylarga ega bo'lgan birinchi estetik qarashlarning paydo bo'lishiga zamin yaratdi. Tasviriy sanat uchun misrliklar, tasvirning garmonik proporsional tizimini ishlab chiqdilar. Ushbu tizimning moduli "oltin qism" ning raqamli ifodasi edi – 1.618 ... Shuningdek, Qadimgi Misrda inson qiyofasining mutanosibligi kanonlari shakllantirildi [Zolkin, 2022, s. 59].

Keyinchalik, Qadimgi Hindiston, Qadimgi Xitoy, Qadimgi Yunonistonda badiiy va falsafiy matnlar bo'yicha maxsus risolalar paydo bo'la boshladi va ularda estetika muammolari nazariy jihatdan o'rganila boshlandi. Qadimgi Xind ustalari, o'z asarlarida bir tomondan kanon usullarini, boshqa tomondan, obrazlar, shakllar, syujetlarni uyg'un tarzda muvofiqlashtirishdi. Kanonlar, ramziylik, obrazning

ifodaviyligi, ming yillar davomida, mutanosiblik, proporsiya qonunlari shakllanmaguncha sayqallanib borgan. Ayniqsa, arxitektura, shariyat (Vedalar adabiyoti), musiqa (qadimgi Hindistonda musiqa professional maqomini olgan), haykaltaroshlik va tasviriy sanat rivojlangan [Dolgov, 1994, s. 380]

Xitoy estetikasida Se Xe (479-502) "Rasmning oltita tamoyili" asarida o'rganadi, ular: hayot mohiyatini ifodalash; mo'yqalam sanati; ranglarni predmetning tabiatiga muvofiq ishlatilish; chizish, yaratish; shaklni haqiqiy narsaga moslashtirish; o'tmishning eng yaxshi namunalariga taqlid qilish. 11-asrda muallif Su Shi ilhom va istedadning roliga etibor qaratgan [Gudimova, 2017, s. 57–73].

Yevropa madaniyatida birinchi estetik nazariyalarning paydo bo'lishi, qadimgi Yunonistondan boshlanadi. Estetik talimotning birinchi namunalarini Pifagorchilar (miloddan avvalgi 6-asr) yaratdilar. Ularning estetik qarashlari kosmologik falsafa ananasida rivojlandi. Antik estetikada, sanat nazariyalari ichida mimesis (imitatsiya) kontseptsiyasi, – voqelik shakllarini nusxalashdan (ayniqsa, tasviriy sanatta), tortib, to poetik dunyoning g'oyalariga qadar "taqlid qilish" jarayonini qamrab oladi, badiiy asar tabiat qonunlari, uning proobrazi, mukammallikning asosi sifatida tariflanadi [Losev, 1969, s 67].

Kosmos- qadimgi odamlar uchun, o'zining uyg'unligi, mutanosibligi va harakatning to'g'riligi bilan ajralib turuvchi, strukturaviy va ritmik tarzda yaratilgan, yuksakligi va ulug'vorligi bilannihayratlantiruvchi, eng yuqori go'zallikning timsoli bo'lib kelgan. Qolgan hamma narsaga faqat shu mutlaq uyg'unlikka nisbat sifatida, inson tomonidan yaratilgan mavjudlik esa, tabiatga taqlid sifatida qaralgan. "Ritoriklar" so'z orqali tasir qilish qoidalarini ishlab chiqdilar [Losev, 1969, s 55].

Suqrotning fikricha; dunyo oqilona va uyg'un tarzda tartibga solinganligi uchun (dunyo – bu kosmos), undagi har bir narsa qandaydir malum bir maqsadga mo'ljallangandir, bu esa uni go'zal qiladi. Aflotun estetikasi – ratsional estetikadir, faylasuf asosiy estetik tushunchalarni sanat bilan bog'lagan, ruhning forig'lanishi, bu uning tanadan, ehtiros yoki zavqlardan ozod qilinishidir, – degan tushunchani ilgari surgan, "katarsis" atamasini so'zning keng manosida, tanani poklash sifatida ishlatgan.

Arastu yunon teatriqoidalarini aniqlab beradi. Arastuning fikri, keyingi "sanat nazariyalari" (zamonaviy manoda) uchun asos vazifasini o'tadi. Haqiqatni aks ettiradigan sanatlarga faylasuf yuqori baho beradi. Ular, o'z navbatida, harakatli sanati (vaqtli) va harakatsiz (fazoviy) sanatlarga bo'linadi. Sheriyatni yuqori baholagan Arastu, unda epos, lirika va dramani ajratib ko'rsatadi va dramatik asarlarni fojia va komediyaga bo'ladi. Arastu, sanatning gedonistik funksiyasini ham ko'rib, unga zavq olish vositasi sifatida qaragan. Arastu platonizmdan farqli o'laroq o'zining estetik nazariyasini yaratdi. Uning "Poetika", "Ritorika", "Siyosat", "Metafizika" asarlarida estetika bilan bog'liq bo'lgan matnlar berilgan. Arastushakllar, garmoniya, tartibning eng yuqori cho'qqisini kosmosda deb bilgan. Arastu tomonidan bildirilgan ko'plab g'oyalar esa, keyinchalik Yevropa estetik nazariyalarida o'z rivojini topadi [Losev, 1969, s 45].

Oʻrta asrlar Musulmon Sharqi. Al-Gʻazzoliy (1058-1111) koʻp sahifalarni musiqa, sher va ibodatning inson ruhiga tasiri masalalariga bagʻishlaydi. Farobiy, Ibn Sino kabi faylasuflar, musiqasohalari bilan bogʻliq tovushlar haqida matematik nazariyalarni ishlab chiqadilar. Musiqiy estetika esa, qadimgi olimlar – Arastu, Aristoksen, Ptolomey, Pifagorlarning musiqashunoslik nazariyalarini musiqiy amaliyot bilan umumlashtirish asosida rivojlandi [Isakov & Azizova, 2015, s. 115–117]. Abu Nasr Muhammad ibn Tarxon Farobiy (870-950) musiqa fanini cholgʻu va vokal ijro etish qoidalari bilan bogʻlagan holda, musiqiy amaliyotga, hamda, nazariyaga ajratadi. Ohanglarning tuzilishi jihatdan garmoniya va ritmga alohida etibor qaratadi. Farobiyning fikricha, har qanday obektning goʻzalligi, uning mavjudligini namoyon etishi va yuksak darajada mukammallikka erishishida ifodalanadi [Umaralieva, 2021, s. 655].

Arab-musulmon poetikasi tarixida Ibn Sinoning sher sanati xususidagi tarifi klassikaga aylangan. Unda sher: "inson tasavvuriga tasir etuvchi, bir-biriga muvofiq boʻlgan ritmga ega boʻlganifodalardan tashkil topgan, misralari bir-biriga teng, vaznlari qaytariladigan va oxirgi tovushlari bir-biriga oʻxshash boʻlgan nutq" sifatida qayd etilgan. Ibn Sinoga koʻra, "tasavvurga tasir qilish" iborasining estetik manosi shundaki, u sheriy nutq, biror malumotni etkazish uchun qilingan bayonotlardan ajralib turadi, chunki ruh sheriy nutqdan zavqlanadi va xayratlanadi, hamda, haqiqat yoki yolgʻonligidan qatʼiy nazar uning tasirida boʻladi [Isakov, 2015, s. 31–36].

Umuman olganda, bu davr madaniyati, kosmosning tuzilishiga va dunyo uygʻunligi muammosiga, shakl, rang, son, soʻzning asl mohiyati haqidagi gʻoyalarni oʻz asarlarida aks ettirishga qaratilgan edi (geometriklik, arabeskalar, kalligrafiya va b.). Islomda birinchi boʻlib oltiburchakli minora Suriya poytaxti Damashqdagi "Ummaviylar" jome masjidida qurildi. Oʻrta asr musulmon sharqi estetik gʻoyalari Yevropa estetikasiga sezilarli tasir koʻrsatdi. Renessans davrida Vazari, antik davrni sanatning ideal namunasi deb bilgan va uning namunalarini qayta yaratish zarur deb hisoblagan. Antik davrda boʻlgani kabi, bu davrda estetika, antropotsentrik xarakterga ega boʻldi. Transsendental emas, balki tabiiy goʻzallikka qiziqish shakllandi, natijada vizual san'atlar gullab yashnadi. Renessansning eng yirik vakillari orasida rassomlar, memorlar, haykaltaroshlar, shoirlar, dramaturglar bor edi. Uygʻonishning dastlabki davrida (F. Petrarka, Dj. Bokkachcho, Alberti, Donatello), Yuqori Uygʻonish davrida (Leonardo da Vinchi, Mikelandjelo, Rafael, F. Rable, A. Dyurer), kech Uygʻonish davrida (V. Shekspir, M. Servantes) va boshqalar, shular jumlasidandir. Shekspir, Leonardo da Vinchi, Alberti, M. Servantes, A. Dyurerlar, inson va uning yuksakligi gʻoyalarini mezon deb bilishgan [Losev, 1978, s 56].

Uygʻonish davridan boshlab, evro-amerika estetik madaniyatida ikkita asosiy tendentsiya paydo boʻldi: 1) normativ-ratsiotsentrik tendentsiya (klassitsizm, marifatparvarlik, akademizm, realizm, texnotsentrizm), unda materializm, pozitivizm, pragmatizm, ilmiy-texnikaviy utilitarizmga intilish namoyon boʻldi. 2) irratsional-manaviy tendentsiya (barokko, romantizm, simvolizm). Birinchi tendentsiya ideallashtirilgan antik davrga, ikkinchisi –ideallashtirilgan Oʻrta asrlarga

borib taqaladi. Bu davrning estetik va badiiy tafakkuri, birinchi marta insonning idrokiga va dunyoning hissiy-real tasviriga etibor qaratdi (qadimgi kosmologiya va oʻrta asrlar teologiyasidan farqli oʻlaroq). Inson, uning tanasi, goʻzallik namunasiga aylandi. Estetikaning maqsadi - goʻzallikning matematik qonuniyatlarini aniqlash edi (oltin kesim, Pifagor fikrlari, musiqiy garmoniya va b.). Alberti ushbu dasturning asoschilaridan biri edi.

Uygʻonish davrining boy badiiy amaliyoti sanat haqida koʻplab risolalarni yaratishiga sabab boʻldi. "Rassomlik haqida", 1435; "Haykaltaroshlik haqida"; 1464; "Arxitektura boʻyicha"; 1452 Leon-Battista Alberti; ilohiy nisbati toʻgʻrisida; Luka Pacholi (1445–1514); hamda, Leonardo da Vinchining rassomlik haqidagi asarlari shular jumlasidandir. Ularda sanatga, shoir va rassom ongining ifodasi sifatida qaralgan. Bu risolalarning muhim xususiyati shundaki, ularda, sanat nazariyasi, chiziqli va havo perspektikalari, nur-soya, proporsiya, simmetriya, kompozitsiyaning muammolari rivojlantirilgan [Losev, 1978, s 4].

Frantsuz mutafakkirlari (Volter, Russo, Didro, K. A. Gelvetsiy) mezon sifatida – badiiy ijod va uning manaviy bilishga oid ahamiyatiga etibor qaratganlar; nemis mutafakkirlari (Lessing, Vinkelman) – realistik haqiqatning oʻziga xos xususiyatlariga, shuningdek, estetik qadriyatlarga etibor qaratganlar. Nemis klassik estetikasi namoyandalari (Kant, Shelling, Gegel va boshq.) sanat qonuniyatlarining muhim estetik mezonlarini aniqladilar. Nisbatan toʻliq estetik tizimklassitsizm da oʻz ifodasini topgan edi va uning asosini Dekartning ratsionalizmi tashkil qilar edi. Unda bilishning asosi – aql hisoblanadi. Klassitsizm-bu, avvalo, aqlning hukmronligidir [Pisarchik, 2005, s. 41].

Klassitsizm estetikasi (namunali; XIX asrda romantiklarning klasciklarga qarshi kurashi jarayonida ushbu termin kiritilgan) – badiiy qoidalarning qatʼiy meyorlashgan tizimining namunasi va unda sanatning estetik mohiyatiga alohida etibor qaratilgan. U XVI asrda Italiyada shakllana boshladi va XVII asrda oʻzining eng rivojlangan nuqtasiga etdi. Asosiy nazariyotchilari; J.Shaplen, P.Kornel ("Dramatik shariyat fikrlar" va b.), F.Obinyak (Teatr amaliyoti), N.Bualo (Sheriy sanat) va boshqalar. Klassitsizm estetikasi "erkin, barkamol inson" idealini yoqlab chiqdi. Klassitsizm estetikasi aqlga asoslandi va badiiy faoliyatda meyorlar, kanonlar, qoidalarning muammolariga birincha marta etibor qaratdi.

Kant birinchilardan boʻlib, sanat turlarini tasniflagan. U sanat turlarini, soʻz sanatiga (notiqlik va shariyat sanati), tasviriyga (haykaltaroshlik, memorchilik, rassomlik), hamda, sezgilarning nafis oʻyini sanatiga (musiqqa), ajratadi [Meerovskiy, 1985, s. 51]. I.Kant "Muhokama etish qobiliyatining tanqidi" asarida estetik qarashlarini ifodalagan, uning fikricha estetikafalsafaning bir qismi hisoblanadi. I.Kant; did haqidagi talimot, asosiy estetik kategoriyalar, daho haqidagi talimot, sanat tushunchasi va uning tabiat bilan aloqasi, sanat turlarining klassifikatsiyasi kabi estetikaning eng muhim muammolarini batafsil ishlab chiqdi.

Gegel estetikaning predmeti sanat, lekin har qanday emas, aynan "nafis sanat" deb hisoblagan. Gegel sanat nazariyasini tizim sifatida taqdim etdi. Uning estetik kategoriyalari tarixiy jarayonlar bilan uzviy bogʻliq edi. Gegel estetikasi, din va falsafa bilan birga Absolyut Gʻoyaning uch bosqichidan biri boʻlgan – sanat

falsafasiga aylantiradi. Hegel estetikasi – bu sanat nazariyasidir. Hegel o‘zining "Estetika" nomli maruzalarida (1832-45 yillar 1-nashr), estetikaning mavzusi sifatida "go‘zallik saltanatini, aniqrog‘i, sanat sohasini, yana ham aniqrog‘i, badiiy ijodni" belgilagan [Borev, 1968, b.7] va bu fanni "sanat falsafasi" yoki, "badiiy ijod falsafasi" deb, nomlash lozim-deb hisoblagan. Uning fikricha, sanatin va falsafa bilan bir qatorda, mutlaq ruhning rivojlanishi yo‘lidagi bir qadamdir, sanatin mutlaq ruh o‘zini tafakkur shaklida, dinda - tassavvur, falsafada – tushunchalar sifatida namoyon etadi [Gegel & Stolpner, 2018, p 67].

Shelling, Kantning falsafiy va estetik talimotiga asoslanib, o‘zining estetik nazariyasini yaratadi. U "Sanat falsafasi" [Shelling 1859] va "Tasviriy sanatin tabiatga munosabati" asarlarida o‘z ifodasini topgan [Shelling, 1807,]. Fridrix Nitsshe klassik estetik qadriyatlarini rad etdi va qayta ko‘rib chiqdi. U ananaviy transtsendental estetik kontseptsianing qulashiga va postklassik falsafa va estetikaning shakllanishiga katta tasir ko‘rsatdi. Sanat, Nitsshening fikriga ko‘ra, inson uchun ikki xil manoda ovutish manbai bo‘lib xizmat qiladi. Birinchidan, unda barcha mavjudotlarning metafizik birligi, koinot asosining mangu birligi aks etadi; ikkinchidan, o‘z iztiroblaridan diqqatini tortib, hayotni sevishga undaydigan go‘zal qiyofalar (obrazlar) dunyosini yaratadi [Tsendrovskiy, 2015, s. 997]. Apolloncha sanat, dunyoni tartibga solishga, uni uyg‘un, proporsional, aniq va muvozanatli qilishga intiladi. Ammo Apollon printsipi faqat mavjudlikning tashqi tomoniga tegishli. Bu xom-xayol va doimiy o‘zini aldashdir.

XX asr estetikasida estetik kategoriyalarni tasniflashning maydoni nihoyatda kengaydi, hatto absurd darajasiga etib bordi. Estetikada T.Adornodan keyin implitsid daraja yana faollashadi. Estetik zavq tushunchalari [R.Bartruning "lazzat matnlari"], istehzo (nafaqat postmodern madaniyatga, balki fanga ham kirib borgan), kompozitsiyalar (nazariy jihatdan tayyorlangan "kesish" usuli, labirintlar) yangi manolarni anglata boshladi. Zamonaviy estetika, XX asrda yaratilgan estetikaning asosiy yo‘nalishlaridan tarkib topgan. Ular, ayniqsa, til bilan (XX asr falsafasining markaziy masalasi), yangi fanlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liqdir. XX asr estetik muammolari, maxsus tadqiqotlar asosida emas, balki boshqa fanlar: psixologiya, sotsiologiya, semiotika, tilshunoslik nuqtai nazaridan implitsid ravishda rivojlandi. XX asrda eng tasirli va ahamiyatli estetikalarga: fenomenologik, psixoanalitik, semiotik, ekzistentsialistik estetikalar kiradi. XX asrning oxirida ramziylik va modendagi nafis estetizmning qisqa ko‘tarilishidan so‘ng, sanatin kuchli avangard-modernistik harakat boshlandi va bu harakat ishtirokchilari sanatin ananaviy asosiy tamoyillarini, mezonlarini rad etdilar, ular: mimetizm, ideallashtirish, ramzlash va har qanday ifodaviylik, antropotsentrizm, umuman sanatin badiiy va estetik mohiyatidan voz kechishni o‘z oldilariga maqsad qilib qo‘yishgan edi.

Ko‘pgina zamonaviy art-amaliyotchilar o‘zlarining "obektlari"ning estetik mohiyatini amalda rad etishdi. Sanat "nafissanat" yani estetiklikning tashuvchisi bo‘lishni to‘xtatadi [Guseva, 2011, Svetlakova, 2016, s 14].

Demak, estetika fanining rivojlanishida shartli ravishda uchta asosiy davrni ajratib ko‘rsatish mumkin: proto-ilmiy (ilmiy metodning rivojlanishidan oldin

mavjud bo'lgan va keyinchalik fanlarga aylangan tarixiy falsafiy fanlarning umumiy nomi) darajaga etgungacha bo'lgan davr (XVIII asrning o'rtalarigacha), klassik, klassik falsafiy estetikaning gullagan davriga to'g'ri keladigan (XVIII - XIX-asrlarning o'rtalari) va postklassik (Nittsshe va undan boshlabhozirgi kungacha. Yevropa hududida proto-ilmiy estetika yunon-rim Antik davrida, O'rta asrlarda, Uyg'onish davrida, klassitsizm va barokko kabi badiiy va estetik tendentsiyalar doirasida eng muhim natijalarni berdi. Klassik davrda inplitsid estetika ayniqsa romantizm, realizm va simbolizm yo'nalishlarida samarali rivojlandi. Nittsshe bilan boshlangan, madaniyatning barcha qadriyatlarini qayta baholashga asoslangan postklassik davr haqiqiy nazariy (eksplitsit) estetikani chetga chiqarib tashladi.

Sanatning umumnazariy masalalarida estetik meyor va mezonlarni tahlil qilar ekanmiz, estetika va sanatning aloqadorligi xususiga to'xtalamiz. Malumki, "estetika" fani bir necha asrlardan beri Yevropa universitetlarida o'qitilib kelinayotgan klassik fanlardan biridir. Zamonaviy G'arb estetikasida takidlanadiki: "Estetika bu insonlar uchun suv va havodek zarur bo'lgan bizni fikrlashga undaydigan mahorat, did, saviya va fahmimizni oshiradigan fandır. Agar insonda estetik salohiyat, did, farosat bo'lmasa u dunyo go'zalliklarini ko'ra olmaydi [Blackwell et al., 2017, p. 529].

Amerikalik psixolog Maslou piramidasida inson ehtiyojlari diagrammasini ishlab chiqdi va unda estetik ehtiyojlar insonning fiziologik, xavfsizlik, muhabbat, hurmat, bilish, ehtiyojlaridan keyin 5-chi o'rinni egallaydi, 6-chi o'rinda esa, o'z-o'zini anglash turadi. Eng qiziqarlisi, ushbu diagrammadagi ehtiyojlarning deyarli barchasida estetikaga malum darajada bog'liq deyish mumkin.

Baumgarten estetika go'zallikni, go'zal sanat asarlari asosida ijod va idrok qonunlarini hissiy jihatlan o'rganadigan fan deb tariflaydi. Baumgartenning so'zlariga ko'ra, estetika uchta asosiy bo'limdan iborat: birinchisi narsalarda va tafakkurda go'zallikni o'rganishga, ikkinchisi - sanatning asosiy qonunlariga, uchinchisi – semiotika, estetik belgilarga qaratilgan. Mohiyatan insonni paydo bo'lishi va voqelikni idrok qilish bilan bog'liq bo'lgan barcha qadriyatlar estetikaning predmeti bo'la oladi. Estetika fanining predmetiga: 1) Tabiatdagi go'zallik. 2) Sanatdagi go'zallik. 3) Ijtimoiy hayotdagi go'zallik, (kundalik hayot, mehnat va estetik faoliyatlar) kiradi. A. Losev fikricha, estetikaning predmeti qanday faoliyat sohasida bo'lmasin ifoda shakllari hisoblanadi. Xuddi shu tarif italyan faylasufi Benedetto Kroche tomonidan ham qo'llangan.

Estetika fanidan birinchi marta 1921 yilda Viktor Basha Sorbonada dars bergan. Estetika falsafiy institutdan tashqarida badiiy tanqidchilik sohasida ham, rivojlandi.

Nafosatshunos olim A. Sher shunday takidlaydi: "Malumki estetika – falsafiy fanlardan biri va u falsafiy fan sifatida barcha sanatshunoslik fanlari erishgan yutuqlardan umumiy xulosalar chiqarib, shu xulosalar asosida insonni go'zallik orqali haqiqatga etishtirishga xizmat qiladi. Estetika ishlab chiqqan qonun-qoidalar barcha sanatshunoslik fanlari uchun umumiylik xususiyatiga ega. Masalan, uslub, ritm, kompozitsiya v. h. Borasidagi qonuniyatlar barcha sanat

turlariga taalluqli. Estetika sanat uchun umumiy qonun-qoidalarni ishlab chiqadi va tadbiq etadi.”[Abdulla Sher & B.Husanov, 2010, b 6].

Estetika fani nafosat va go‘zallikni o‘rganar ekan, tabiatda, jamiyatda va sanat asarlaridagi har qanday go‘zallik va uyg‘unlik- malum bir estetik meyor va tartibga rioya qilishni taqozo etishini kuzatamiz, o‘z o‘rnida, sanatning umumnazariy masalalarining ham o‘z estetik mezonlari mavjuddir. Shunday qilib mezon (qadimgi yunon tilidan κριτήριον — ajratish qobiliyati, mulohaza vositasi, o‘lcham) – daraja, belgi, asos, qo‘yilgan talablarga muvofiq ravishda nimanidir baholash asosida qaror qabul qilish qoidasini anglatadi [Kennik, 1997, s. 87].

Biz sanaddagi estetik mezonlarni shartli ravishda quyidagi xususiyatlariga qarab tizimlashga harakat qildik; g‘oyaviy-uslubiy (asar g‘oyasi va uslubi), mantiqiy-shakliy (kompozitsiyasi, shakli, janri) subektiv–ruhiy (badiiy obraz, ruhiy-hissiy jihatlar) strukturaviy-qurilmaviy va meyoriy (garmoniya, ritm, proporsiya va b.), germeneytik-idrok qiluvchi(badiiy asarni idrok etish va tushunish), baholovchi-aksiologik (qadriyatlar, estetik kategoriyalar, estetik baho, estetik ideal), sanat antropologiyasi mezonlari (badiiy ijod jarayonlari), sanat morfologiyasi (sanat turlarining xususiy mezonlari). Albatta bu tizimni yana davom ettirish mumkin, lekin shuni unutmasligimiz lozimki, ularning barchasi nisbiy–relyativistik va malum darajada bifukrkatsiya (ikkilanish nuqtalarining mavjudligi)ga ega, lekin eng asosiysi ular sanat asarida badiiylikni, go‘zallikni va uyg‘unlikni yaratadi. Demak, estetik mezonlar bu - badiiylik mezonlari hamdir. Mezonlarning darajasi esa, malum bir meyorlar bilan bog‘liq. Sanadda ular ritm, garmoniya, simmetriya va h.k.

Demak, sanadda estetikaning asosiy qonuniyatlari ifodalansa, sanat ham, estetika fanining asosiy tadqiqod doirasini tashkil etadi.

Estetik mezonlar –har bir davrning ijtimoiy, badiiy g‘oyalari bilan bog‘liq. Normalar sekin-asta inson tomonidan orttirilgan hayotiy tajribalar, ko‘nikmalar, bilimlar orqali shakllanib boradi. Tabiatda, jamiyatda va sanat asarlaridagi har qanday go‘zallik va uyg‘unlik- malum bir estetik meyor va tartibga rioya qilishni taqozo etadi. Ularga amal qilish esa, har qanday sohada go‘zallikni, jozibadorlikni yaratishda asos bo‘lib xizmat qiladi. Mezon tushunchasi adabiyotlarda kategoriyalar sifatida ham ifodalanadi.

Yu. Borev sanadda kategoriyalariga quyidagilarni kiritadi [Borev, 2002. s. 15,].

1) Sanat gnesologiyasi kategoriyalari (badiiy obraz, metod, badiiy haqiqat, badiiy kontseptsiya).

2) Sanat sotsiologiyasi kategoriyalari (xalqchilik, milliylik, umuminsoniylik).

3) Sanat aksiologiyasi kategoriyalari (estetik ideal, qadriyatlilik, badiiylik, klassika).

4) Sanat ontologiyasi kategoriyalari (badiiy asar, ommaviy va elitar sanat, uslub).

5) Sanat nazariy tarixi kategoriyalari (badiiy jarayon, yo‘nalishlar, davrlar, ananalar, badiiy taraqqiyot va b.).

- 6) Sanat antropologiyasi kategoriyalari (ijodkor, muallif, badiiy jarayon, badiiy muhit va b.)
- 7) Sanatning ijodiy genetikasi kategoriyalari (fikr, eskiz, qoralama, variant).
- 8) Sanat psixologiyasi kategoriyalari (qobiliyat, istedod, dahol, ilhom, ijodiy fantaziya, badiiy tasavvur).
- 9) Sanatni idrok etish kategoriyalari (retsipient, badiiy idrok, zavq, katarsis).
- 10) Sanat morfologiyasi kategoriyalari (sanat turlari, janrlari, epos, lirika, drama).
- 11) Sanat strukturasi kategoriyalari (badiiy matn, kontekst, badiiy matnning elementlari).
- 12) Sanat semiotikasi kategoriyalari (belgi, kod, badiiy mazmun).
- 13) Sanat ritorikasi kategoriyalari (metafora, metonimiya).
- 14) Badiiy asarni, badiiy ifodalarni tahlil qilish kategoriyalari.
- 15) Sanat poetikasi kategoriyalari (badiiy olam, badiiy vaqt, makon, rang).
- 16) Sanat germenetikasi kategoriyalari (interpretatsiya, tushunish, empatiya).
- 17) Badiiy tanqidning nazariyasi va metodologiyasi kategoriyalari (baho, asarning badiiy darajasi, sotsiologik, tarixiy, taqqoslovchi, biografik, genetik, strukturaviy tahlil, mikroanaliz, diqqat bilan o'qish) [Borev, 2002, s. 15,].

Malumki, bugungi kunda estetika atamasini kundalik hayotimizni barcha jabhalarida keng manoda ishlatilishini kuzatishimiz mumkin (masalan: interer estetikasi, spektakl estetikasi), ushbu tushuncha sanat asarlarining ham, kundalik buyumlarning ham, tabiat hodisalarining ham, hissiy ifodali sifatini umumlashtiruvchi yagona printsiptni bildiradi [Kolomiets, 2005, s. 115–125].

Baumgarten ruhning mavjud bo'lishining ikkita mustaqil darajasini ("mantiqiy" va "estetik") ajratib ko'rsatdi va estetikani go'zallikni, go'zal sanat asarlari asosida ijod va idrok qonunlarini hissiy jihatlan o'rganadigan fan deb tariflaydi. Baumgartenning so'zlariga ko'ra, estetika uchta asosiy bo'limdan iborat: birinchisi narsalarda va tafakkurda go'zallikni o'rganishga qaratilgan, ikkinchisi - sanatning asosiy qonunlariga, uchinchisi – semiotika, estetik belgilarga, shu jumladan va sanatdagi semiotik belgilarga ham.

XULOSA

Shunday qilib, estetika- voqelikning muhim estetik xususiyatlarini aks ettiruvchi qonuniyatlar sistemasi, estetik kategoriyalar, ularning go'zallik qonunlariga muvofiq rivojlanish jarayonini, shu jumladan badiiy faoliyat, turmush estetikasi, dizayn, kundalik hayot estetikasini, sanat va uning estetik qonuniyatlarini, ijod va idrok etish masalalarini, estetik faoliyat va munosabatlar va b.ni o'z ichiga oladi. XX asrda estetik muammolar maxsus tadqiqotlar bilan emas, balki boshqa fanlar kontekstida, birinchi navbatda sanat nazariyasi va sanatshunoslik, psixologiya, sotsiologiya, semiotika, tilshunoslik va eng oxirgi (asosan postmodern) falsafiy matnlar maydonida ishlab chiqildi.

Nafosatshunos A.Sher estetika darsligida estetikani etika, psixologiya, sotsiologiya, dinshunoslik, pedagogika, semiotika bilan aloqadorligini tariflab o'tgan edi. Bugungi kunda estetikaning boshqa fanlar bilan aloqadorligi shu darajada kengaydiki, u nafaqat gumanitar fanlarni, balki tabiiy fanlarni ham, aniq fanlarni ham, iqtisodiy fanlarni ham, hatto yangi kirib kelayotgan biotexnologiyalar, rabotatexnika, raqamli texnologiyalar va b.ni ham qamrab oladi. Bugungi kunda estetikaning boshqa fanlar bilan aloqasi ikki oqimdan iborat bo'lib, birinchisi fanlardagi estetika bo'lsa (u ko'pincha ilhomlantiruvchi mabaa sifatida qaraladi), ikkinchisi turli sohalarda maxsus estetik fanlarning vujudga kelishidir.

Masalan: matematikaning go'zalligi - bu matematikani musiqa va sheriyaatga o'xshash estetik zavq obekti sifatida qabul qilishdir.

Fizik olim L.A.Gavrilinaning "Fizika va estetika" maqolasidagi quyidagi fikrlar bilan paragrafimizga yakun yasashimiz mumkin:

Go'zallikning jozibali tasirining siri shundaki, go'zallik - bu bizni odatdagidan yuqoriga ko'taradigan, ijodkorlikni rag'batlantiradigan ko'zga ko'rinuvchi ideal. Go'zal bilan aloqa insonning barcha his -tuyg'ularini charxlaydi, uni atrofdagi hayotga nisbatan sezgir qiladi, quvonchli va ko'tarinki kayfiyatni yaratadi, fandagi ijodiy izlanishlar har doim hissiy rangga ega bo'lib, ular tajribalar, shu jumladan estetika bilan bog'liqdir. Tovush, rang, chiziq, simmetriya, ritm, son, nisbat va boshqalar nafaqat fizika, matematika, balki sheriyaat, musiqa, tasviriy sanat bilan ham bevosita bog'liq. Buning sababi shundaki, ilmiy va badiiy sohalardagi ijodkorlarning umumiy jihatlari ko'p. Ilmiy -texnik usullar yordamida tabiat go'zalligining yangi va yangi qirralari paydo bo'ladi - mikro dunyodandan to kosmogacha. Ilmning go'zalligi, xuddi sanat singari, qismlarning mutanosibliigi o'zaro bog'liqligi, hamda, yaxlitligini tashkil etuvchi "garmoniya" bilan belgilanadi. Demak, estetikaning tadqiqod doirasi qanchalik kengaymasin, uning umumiy mezonlari, meyorlari va qonuniyatlar mavjuddir.

BIBLIOGRAFIYA

1. Axmedova, M. A. (2005). Falsafa. –Toshkent: Sharq, 206 b.
2. Shermuxamedova, N. (2010). Gnoseologiya va bilish nazariyasi. 155–156 b.
3. Falsafa. Qomusiy lug'at. (2004). –Toshkent: O'zbekiston Faylasuflar Milliy jamiyati, 25 b.
4. Орехов, Б. В. (2009). Жанр «Поэтического искусства» Буало как системное и внесистемное явление. Историческая поэтика жанра, (3), 87–95.
5. Боров, Ю. Б. (2002). Эстетика. –М.: Высшая школа, – С. 15.
6. Строецкий, В. М. (2005). Эстетические концепции И. И. Винкельмана и Г. Э. Лессинга и их значение для современности. –М.: EXPERIMENTALUCIFERA. 123 с.
7. Лагутина, И. Н. (2000). Символическая реальность Гёте. Наследие.- М.: 789 с.
8. Золкин, А. (2022). Эстетика. –М.: Litres, с. 59.
9. Долгов, К. М. (1994). Эстетика природы, -М.: С. 380.

10. Гудимова, С. А. (2017). Основы древней китайской эстетики. Вестник культурологии, 2(81), 57–73.
11. Лосев, А. Ф. (1969). История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. Москва: Искусство.
12. Исаков, К. А., & Азизова, Д. Ш. (2015). Эстетические парадигмы суфизма. Известия ВУЗов (Кыргызстан), -С.115–117.
13. Умаралиева, Г. (2021). Эстетические взгляды Аль-Фараби в развитии средневековой культуры. Oriental Renaissance, 1(5), - С. 655-660.
14. Исаков, К. А. (2015). Философско-эстетическая концепция Ибн Сины. Актуальные вопросы общественных наук, 10(50),- С.31–36.
15. Лосев, А. Ф. (1978). Эстетика Возрождения. Мысль.
16. Писарчик, Л. Ю. (2005). Р. Декарт и классицизм. Вестник Оренбургского государственного университета, - С.41–57.
17. Мееровский, Б. В. (1985). И. Кант и английская эстетика XVIII века. Кантовский сборник, С.51–57.
18. Гегель, Г., & Столпнер, Б. (2018). Лекции по эстетике. –М.:Litres.-С 67
19. Цендровский, О. Ю. (2015). Система философии Ницше. Философия и культура, -М.: -С 997–1007.
20. Гусева, Т. К. (2011). Философия эстетики Хосе Ортеги-и-Гассета.// Вопросы филологии, 1, – С.87–101;
21. Светлакова, О. А. (2016). Методология эстетики у М. М. Бахтина и Хосе Ортеги-и-Гассета в 1920-е годы. Научные труды, 39, -С.3–11.
22. Blackwell, S., Higgins, K. M., Stecker, R., & Cooper, D. E. (2017). A Companion to Aesthetics. Wiley–Blackwell, 3. 529.
23. Sher, A., & Husanov, B. (2010). Estetika. –Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, –В. 6 –7 б.
24. Кенник, В. (1997). Основывается ли традиционная эстетика на ошибке? В Американская философия искусства: антология. Екатеринбург: Деловая книга, – С. 87–112.
25. Коломиец, Г. Г. (2005). Эстетика и категория «эстетическое»//Вестник Оренбургского государственного университета, № 2–С.115-125.

